

ПРОЦЕСС СУШКИ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ *Scutellaria adenostegia*

Эргашева Ш.А., Маматханова М.А., Халилов Р.М., Маматханов А.У.

Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова Академии наук
Республики Узбекистан, 100170 Ташкент, e-mail: ergashev1017@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679270>

Аннотация. Изучена сушка надземной части *Scutellaria adenostegia* L. и установлено, что оптимальным является сушка с принудительной вентиляцией воздуха при температуре не выше 60 °С. Для этого определены следующие условия сушки с принудительной вентиляцией надземной части (н/ч) *Scutellaria adenostegia*: толщина слоя растительного сырья на противне сушилки – 15 мм; скорость подаваемого воздуха – 15 м/с; температура процесса – не более 60 °С; продолжительность процесса – не менее 6 ч.

Актуальность темы. *Scutellaria adenostegia* L. (шлемник железисто-чешуйный), массивно произрастает в Средней Азии: Тянь-Шане (Сусамырский хребет), Памиро-Аллае (Алайский хребет, Туркестанский хребет, Зеравшан). Наличие широкого спектра биологически активных веществ, относящихся к различным классам химических соединений, и достаточной сырьевой базы аргументирует целесообразность исследования *S. adenostegia*, а также разработки на его основе новых препаратов, в том числе и противогипоксического. Экспериментально доказано, что сухой экстракт н/ч *S. adenostegia*, полученный экстракцией водой при температуре 60 °С, обладает противогипоксической активностью на модели гемической гипоксии в дозе 200 мг/кг.

После сбора растения биохимические процессы в сырье протекают как в живом растении, затем по мере обезвоживания начинают преобладать процессы распада биологически активных веществ. Поэтому сушку сырья начинают сразу после сбора. Сушка лекарственного растительного сырья является сложным биохимическим процессом, который должен обеспечить сохранность не только внешних признаков, но и содержание биологически активных веществ в сырье.

Цель работы. Определение оптимальных условий сушки н/ч *S. adenostegia*.

Ключевые слова. *Scutellaria adenostegia*, шлемник железисто-чешуйный, сушка.

Методы исследования. Для проведения экспериментов было заготовлено сырье из н/ч *S. adenostegia*, собранной в период 20 июня – 10 июля 2023 года в окрестностях города Туракурган Наманганской области Республики Узбекистан.

По 2,0 кг свежих заготовленных образцов растительного сырья высушили при нижеприведенных условиях, определяя выход влаги в интервале каждых 0,5 часа:

- в сушильном шкафу без вакуума, при температуре 60 ± 5 °С;
- в сушильном шкафу при вакууме 0,6-0,8 кгс/см² и температуре 60 ± 5 °С;
- в сушилке с принудительной вентиляцией воздуха при температуре 60 ± 5 °С.

Основные результаты.

Результаты выхода влаги во времени приведены в виде диаграмм на рис. 1-3, из которых видно, что сушка на установке с принудительной вентиляцией по расходу времени превосходят от других рассмотренных способов.

Для определения условий максимальной сушки н/ч *S. adenostegia* применяли метод математического планирования эксперимента по Боксу–Уилсону. В качестве влияющих факторов выбрали следующие: X_1 – толщина слоя растительного сырья на противне сушилки, мм; X_2 – скорость подаваемого воздуха, м/с; X_3 – температура процесса, °С; X_4 – продолжительность процесса, ч.

Основные уровни и интервалы варьирования выбранных факторов приведены в табл. 1.

Параметром оптимизации служило содержание влаги по отношению к массе сырья. Во всех опытах количество сырья и метод выделения были идентичными. В опытах использовали по 1,0 кг сырья.

Установлены два уровня четырех факторов, т.е. полный факторный эксперимент типа 2^4 . Использована дробная реплика 2, реплики от полного факторного эксперимента 2^4 с применением планирования типа 2^{4-1} с генерирующими соотношениями $X_4=X_1X_2$.

Рис. 1. Сушка н/ч *S. adenostegia* в сушильном шкафу без вакуума

Рис. 2. Сушка н/ч *S. adenostegia* под вакуумом

Рис. 3. Сушка н/ч *S. adenostegia* с принудительной вентиляцией

Таблица 2
Факторы и интервалы варьирования

Уровень факторов	Фактор			
	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄
Верхний	15	15	60	6
	20	12		5
	25	9		4
Средний	5	3	40	1
			10	
Нижний				
Интервал				
Ед. изм.	Мм	м/с	°С	ч

Матрица планирования экспериментов и результаты опытов приведены в табл. 2.

Таблица 2

Матрица планирования экспериментов и их результаты

№ опыта	Код фактора					Y значения		
	X ₀	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄ =X ₁ X ₂	Y ₁	Y ₂	Y _{cp}
1	+	+	+	-	+	34,2	36,8	35,5
2	+	+	-	-	-	24,5	27,7	26,1
3	+	-	+	-	-	26,2	27,4	26,8
4	+	-	-	-	+	26,7	24,3	25,5
5	+	+	+	+	+	39,2	42,6	40,9
6	+	+	-	+	-	32,7	34,1	33,4
7	+	-	+	+	-	32,4	33,8	33,1
8	+	-	-	+	+	34,2	33,0	33,6

Чтобы убедиться в правильности проведения эксперимента провели статистическую обработку полученных данных. Расчет однородности дисперсий проверили по критерию Кохрена и установили, что дисперсия однородна. Адекватность модели проверяли по критерию Фишера. Полученные результаты

показали, что $F_{\text{экс}}$ меньше, чем $F_{\text{таб}}$, следовательно, модель адекватна.

Для проверки значимости коэффициентов регрессий определяли доверительные интервалы. Коэффициент значим, если его абсолютная величина больше доверительного интервала. Значимыми оказались все факторы.

Установили, что по количественному вкладу в процесс сушки с принудительной вентиляцией н/ч *S. adenostegia* факторы располагаются в следующем порядке: $X_3 > X_4 > X_2 > X_1$.

Вывод. Таким образом, проведенными исследованиями методом математического планирования установлены следующие оптимальные условия сушки с принудительной вентиляцией н/ч *S. adenostegia*: толщина слоя растительного сырья на противне сушилки – 15 мм; скорость подаваемого воздуха – 15 м/с; температура процесса – не более 60 °С; продолжительность процесса – не менее 6 ч.